

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

EFFECTOS PSICOSOCIALES DE LA MIGRACIÓN DE LOS PADRES EN LA FORMACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR EN VENEZUELA

PSYCHOSOCIAL EFFECTS OF PARENTAL MIGRATION ON THE DEVELOPMENT AND SOCIALIZATION OF PRESCHOOL CHILDREN IN VENEZUELA

Zuleika Nakari Seijas Carrillo¹

Recibido: 04/12/2025

Aceptado: 11/01/2026

Publicado: 19/01/2026

RESUMEN

La diáspora venezolana, motivada por la crisis económica, ha generado una profunda desintegración familiar que exige abordar sus consecuencias directas en la población infantil más vulnerable. En este contexto, se plantea la interrogante sobre los efectos psicosociales que genera la migración de los padres en la formación y socialización de los niños preescolares del C.E.I.B. Manuelita Sáenz, Municipio San Felipe, Estado Yaracuy. Para determinar dichos efectos, se implementó un diseño cualitativo con método etnográfico, seleccionando intencionalmente cinco informantes clave. Así, la recolección de datos se efectuó mediante Observación Participante (Diario de Campo) y Entrevista en Profundidad, validando los hallazgos a través de la Triangulación de Métodos y Fuentes. Los resultados revelan que Las implicaciones psicosociales que devienen de la migración de los padres en niños en

ABSTRACT

The Venezuelan diaspora, driven by the economic crisis, has generated profound family disintegration, demanding attention to its direct consequences on the most vulnerable children. In this context, this study raises the question of the psychosocial effects of parental migration on the development and socialization of preschool children at the Manuelita Sáenz Early Childhood Education Center (CEIB) in the San Felipe Municipality, Yaracuy State. To determine these effects, a qualitative design using ethnographic methods was implemented, intentionally selecting five key informants. Data collection was carried out through participant observation (field notes) and in-depth interviews, validating the findings through triangulation of methods and sources. The results reveal that the psychosocial implications of parental migration on preschool children, who

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

edad preescolar, quienes quedan bajo el cuidado de terceros en Venezuela, responden a necesidades económicas bajo patrones prolongados o pendulares. En estos sujetos, los efectos se manifiestan de forma dicotómica: inestabilidad conductual, como agresividad e impulsividad, frente a una marcada ansiedad y apego inseguro, coexistiendo con una notable resiliencia social. Se identificó que el mecanismo protector afectivo del cuidador secundario es el factor determinante para su bienestar. En conclusión, la ausencia parental genera un impacto dual que oscila entre la vulnerabilidad emocional y la adaptación funcional del infante.

remain in the care of third parties in Venezuela, stem from economic needs and are characterized by prolonged or cyclical migration patterns. In these individuals, the effects manifest dichotomously: behavioral instability, such as aggression and impulsivity, alongside marked anxiety and insecure attachment, coexisting with remarkable social resilience. The protective affective mechanism of the secondary caregiver was identified as the determining factor for their well-being. In conclusion, parental absence generates a dual impact that oscillates between emotional vulnerability and functional adaptation in the infant.

PALABRAS CLAVE: Abandono familiar; Desarrollo de la personalidad; Relaciones padres-hijos; Entorno familiar; Adaptación social.

KEYWORDS: Family abandonment; Personality development; Parent-child relationships; Family environment; Social adaptation

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

1. Introducción

El ser humano, a lo largo de la historia, ha recorrido diferentes territorios en búsqueda de hábitats adecuados y nuevas formas de subsistencia, evidenciándose así una constante movilidad desde la era primitiva hasta nuestros días (Rojas et al., 2025). De hecho, mientras algunas sociedades han permanecido sedentarias, otras se han caracterizado por el traslado continuo, fenómeno que ha pasado de ser un tema periférico y casual a constituirse en una fuente de debate cotidiano en ámbitos institucionales y académicos. Bajo esta perspectiva, la emigración se manifiesta como un fenómeno multidimensional que trasciende la simple búsqueda de mejoras financieras para integrarse en procesos globales de profunda complejidad.

Por otra parte, si bien el factor socioeconómico es un motor tradicional, no se puede omitir la influencia de las crisis políticas, la disidencia ideológica y la persecución sistemática como detonantes del desplazamiento. Estos elementos obligan a los individuos a abandonar sus hogares no solo por ambición de progreso, sino por la necesidad imperante de salvaguardar su integridad física y libertad personal en contextos de inestabilidad gubernamental. Así, el flujo migratorio actual se configura como un mosaico de realidades donde la vulnerabilidad del ciudadano frente al Estado juega un rol tan determinante como la falta de oportunidades en el mercado laboral local.

Consecuentemente, el incremento de personas que cruzan fronteras para resolver carencias materiales o huir de la opresión ha transformado la migración en un asunto de interés global prioritario. Este escenario exige un análisis riguroso de sus efectos, ya que el desplazamiento masivo altera las estructuras demográficas y sociales tanto en las naciones de origen como en las de acogida. Al ampliar la visión hacia factores de derechos humanos y seguridad jurídica, se comprende que el estudio de la movilidad humana no debe limitarse a estadísticas económicas. Por el contrario, requiere un enfoque interdisciplinario que considere el impacto psicológico, la integración cultural y la

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

respuesta legislativa internacional ante una población que viaja, cada vez más, motivada por la supervivencia política y social.

Bajo esta premisa, el proceso migratorio desencadena frecuentemente el abandono temporal o permanente de los núcleos familiares, evidenciando que tanto el colapso institucional como la precariedad económica en el país de origen impiden la vida en común. Esta fractura se vincula estrechamente con una desintegración familiar profunda, muchas veces agravada por antecedentes de violencia intrafamiliar o rupturas legales previas. Al respecto, Tuso y Zumba (2024), advierten que la ausencia parental genera consecuencias devastadoras en el desarrollo integral del niño. Más allá de las dificultades en el aprendizaje, el menor enfrenta un duelo migratorio complejo caracterizado por sentimientos de abandono, ansiedad de separación y una distorsión de los vínculos afectivos que puede derivar en trastornos de conducta o depresión a largo plazo.

Precisamente a partir de esta complejidad social y económica, surge la necesidad de abordar sus consecuencias directas en la población más vulnerable, lo que nos lleva a plantear la interrogante central: ¿Cuáles son los efectos psicosociales que produce la migración de los padres en la formación y socialización de los niños en edad preescolar del C.E.I.B. Manuelita Sáenz, Municipio San Felipe, Estado Yaracuy? Este planteamiento subraya las graves consecuencias que se manifiestan en el desarrollo integral del niño, especialmente cuando la ausencia de uno de los padres altera la estructura de cuidado primario. La carencia de esta figura referencial no solo debilita el soporte afectivo, sino que también suele derivar en bajos niveles de desempeño cotidiano y la aparición de comportamientos desadaptativos que dificultan la convivencia (Burgos Chaguay y Castillo Marín, 2025).

En este orden de ideas, se sostiene que la migración parental impacta directamente en el estado emocional de los estudiantes, lo cual se traduce frecuentemente en un bajo rendimiento escolar y en una vulnerabilidad psicológica que compromete sus metas

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

académicas. Por lo tanto, la desestabilidad del entorno familiar actúa como un factor determinante que limita las capacidades del menor para integrarse de forma saludable en sus espacios de formación y socialización. A pesar de estas adversidades, la familia sigue siendo el ambiente primordial para el desarrollo humano, pues constituye el escenario esencial donde se establecen las bases afectivas y se moldean las actitudes y aptitudes necesarias para la vida adulta. Por lo tanto, el propósito es determinar dichos efectos psicosociales, justificándose este enfoque en que la disfunción familiar resultante imposibilita llevar a término las funciones esenciales, afectando áreas como la educación y el desarrollo afectivo.

2. Fundamentación Teórica

Toda investigación requiere fundamentación teórica para explicitar sus bases. Según Hurtado (2017), este desarrollo sistemático de conceptos y antecedentes sustenta el estudio, permitiendo interpretar resultados bajo un enfoque conceptual claro.

2.1. Teoría del Sistema Social

La estructura familiar se define por el estatus, una posición fija (como "padre"), y el rol, las acciones esperadas que el actor ejecuta desde esa posición. La estabilidad de la familia, como subsistema social primario, depende del cumplimiento de estos roles. No obstante, la migración de un progenitor genera una fractura estructural, creando un vacío que repercute en la vida del niño. Según Ritzer (2015), "la viabilidad del sistema requiere satisfacer necesidades esenciales y controlar conductas desintegradoras" (p. 8).

En consecuencia, el desplazamiento de uno de los progenitores fractura la estructura tradicional del hogar, forzando al cuidador que permanece en el país de origen a asumir una reorganización abrupta de su vida cotidiana. Esta persona, que generalmente es el padre, la madre o incluso un abuelo, se ve obligada a desempeñar roles dobles al concentrar sobre sí misma tanto la responsabilidad del sustento emocional como la guía disciplinaria y logística del grupo familiar. Esta sobrecarga de funciones no solo agota los

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

recursos del adulto a cargo, sino que altera la dinámica de interacción con los menores, quienes perciben un cambio drástico en las figuras de autoridad y apoyo que antes estaban distribuidas entre ambos padres.

Asimismo, la socialización se define como el proceso dinámico mediante el cual el individuo adquiere las normas, valores y pautas culturales necesarios para integrarse funcionalmente en la sociedad. Esta experiencia, que según Labraña (2022), es continua y tiene su base crucial en la familia nuclear, se ve profundamente alterada cuando el desplazamiento de uno de los progenitores fractura la estructura tradicional del hogar. En este escenario, la internalización de patrones de conducta se distorsiona, ya que el niño pierde la referencia constante de una de sus figuras de autoridad. Esta inestabilidad estructural no solo dificulta la transmisión de valores, sino que a menudo desencadena comportamientos desadaptativos, puesto que el entorno que debería garantizar la seguridad necesaria para el aprendizaje social se vuelve incierto y fragmentado.

Dentro de este proceso, la socialización primaria constituye la fase más relevante, ya que ocurre durante la infancia en el seno familiar y es donde el niño construye su identidad y afectividad básica. Cuando el cuidador restante se ve forzado a asumir roles dobles para suplir la ausencia del progenitor migrante, la calidad de este vínculo primario corre el riesgo de verse comprometida por la sobrecarga logística y emocional del adulto. Esta etapa es fundamental porque es aquí donde se asimilan los esquemas de interpretación del mundo; si el núcleo familiar está desestabilizado, el menor puede internalizar una visión de la realidad marcada por el abandono o la inseguridad, lo que debilita las bases afectivas sobre las que se apoyará su futura interacción con el entorno social.

Por otro lado, la socialización secundaria se refiere a los procesos posteriores que introducen al individuo ya socializado en nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad, tales como la escuela y el ámbito laboral. Si la base de la socialización primaria

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

es deficiente debido a la crisis migratoria, el tránsito hacia estas instituciones externas se vuelve conflictivo, manifestándose en el mencionado bajo rendimiento escolar y en dificultades para acatar normas en espacios públicos. Al alterarse la dinámica de autoridad y apoyo en el hogar, el niño carece de las herramientas emocionales necesarias para responder a las exigencias de la socialización secundaria, lo que cierra un ciclo de vulnerabilidad que afecta su desarrollo integral y su capacidad para establecer relaciones interpersonales estables fuera del círculo familiar.

Asimismo, la aplicabilidad de la Teoría del Sistema Social al fenómeno migratorio parental se evidencia, tal como muestra la Tabla 1, en la disfunción sistémica que afecta cuatro componentes vitales. La migración quiebra el rol-estatus parental, generando tensión en las interacciones y dificultades en la internalización de normas coherentes. Parsons (1976) afirma que el acto migratorio desestabiliza la personalidad del cuidador restante, disminuyendo su efectividad como agente socializador. Esta ruptura del núcleo familiar compromete la socialización primaria (Camou, 2023), manifestándose en problemas de conducta y adaptación. Por consiguiente, la escuela, como agente secundario (C.E.I.B Manuelita Sáenz), debe suplir este déficit, intensificando la intervención para evitar formas de comportamiento inadecuadas, especialmente en preescolares, donde la consistencia es crucial (Holgúin Londoño, 2010).

2.2. La Migración como Fenómeno Psicosocial

La migración constituye un fenómeno demográfico intrínsecamente complejo y tan antiguo como la humanidad (Cartay et al., 2022), el cual trasciende la mera búsqueda de mejores condiciones de vida. En el contexto contemporáneo, y particularmente en el caso venezolano, este desplazamiento es impulsado por una combinación de necesidades económicas y sociales, pero también por factores determinantes como la inestabilidad política, la persecución, la disidencia ideológica y el colapso institucional (Caripa, 2024). Estos elementos configuran una crisis de movilidad humana donde el individuo no solo

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

busca progreso material, sino que muchas veces se ve forzado a emigrar para salvaguardar su integridad personal y derechos fundamentales frente a un entorno de inseguridad jurídica y precariedad sistémica.

Este acto, cuando es de carácter parental, genera una desintegración familiar transitoria o definitiva, lo que influye significativamente en la autoestima y la estabilidad emocional del niño, impactando su desarrollo socioeducativo (González, 2025). Además, la ausencia parental obliga al cuidador restante a asumir roles dobles, generando tensión y sobrecarga, por lo que se manifiestan comportamientos de ansiedad, tristeza y dificultades de interacción en el preescolar (Arciniegas Yela, & Rincón Ordoñez, 2025).

Ver Tabla 2.

Tabla 2.

Tipos de Migración y su Vínculo con los Efectos Psicosociales en Preescolares

Tipo de Migración (Criterio)	Descripción	Efecto Psicosocial en el Preescolar	Consecuencia en la Formación y Socialización
Migración Internacional (Destino)	Desplazamiento de población hacia otro país, cruzando fronteras, como en la diáspora venezolana.	Distancia Infranqueable y Trauma de Abandono: Dificulta la comunicación y el contacto físico, aumentando la percepción de abandono y la ansiedad por separación.	Dificultad para desarrollar el sentido de pertenencia y apego seguro. Impacto negativo en la conducta dentro del aula.
Migración Temporal / Permanencia (Duración)	El migrante permanece en el destino por un período definido (temporal) o de manera definitiva (permanente).	Incertidumbre del Retorno: Si es temporal, genera esperanza y frustración constante; si es permanente, afianza la desintegración familiar.	Inestabilidad emocional, dificultad para crear expectativas a largo plazo y problemas de concentración en el aprendizaje.
Migración Voluntaria (Carácter)	El migrante parte por voluntad propia en busca de una mejor calidad de vida.	Culpa y Resentimiento: El niño puede no comprender la voluntariedad de la partida, asociándola al abandono o percibir el sacrificio como una carga.	Conductas externalizadas (agresividad) o internalizadas (depresión) como respuesta al conflicto emocional no resuelto.
Diáspora Venezolana (Contexto Específico)	Flujo masivo y complejo de personas venezolanas desde el siglo XIX al XXI, con gran	Cambio en la Realidad Socioeducativa: El entorno escolar debe adaptarse a niños con alta carga	Necesidad de estrategias pedagógicas diferenciadas y mayor

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

intensidad en la actualidad.	en la	emocional y contextos familiares transformados.	apoyo psicosocial en el C.E.I.B.
------------------------------	-------	---	----------------------------------

Fuente: Elaboración Propia (2025)

La migración parental, principalmente de tipo internacional y voluntario que define el contexto venezolano (Cartay et al., 2022), genera inestabilidad emocional y dificultad de adaptación en los niños preescolares, intensificando la incertidumbre que es perjudicial para su formación. La influencia de este movimiento poblacional exige la reconfiguración de roles familiares, proyectando dicha inestabilidad directamente en el aula y dificultando la socialización (Caripa, 2024). Autores como Amador Florián et al. (2023), subrayan que esta situación conlleva factores de riesgo y carencias afectivas que deterioran el proceso de aprendizaje y la capacidad de internalizar normas. Las consecuencias psicosociales observadas, como la ansiedad y la tristeza descritas por Arciniegas Yela & Rincón Ordoñez (2025), demuestran que la migración parental es un determinante clave que altera la formación integral del niño y requiere una respuesta adaptativa del sistema socioeducativo inmediato.

2.3. La Teoría de la Globalización

Según Guinden (1999), la mundialización se define como la intensificación de las relaciones sociales a nivel global, enlazando lugares lejanos de modo que los eventos locales son configurados por acontecimientos distantes o viceversa, en un proceso inherentemente dialéctico. Este fenómeno de globalización ha generado un impacto social significativo en países como Venezuela, manifestándose en una grave problemática de migración debido a la falta de oportunidades de empleo y la carencia de recursos para mantener a las familias. En consecuencia, los padres jóvenes se ven impulsados a desplazarse hacia otros países en búsqueda de mejorar su calidad de vida y suplir las necesidades básicas de sus hijos (alimentos, salud, educación), con el fin primordial de garantizar su desarrollo y asegurar su formación escolar.

3. Materiales y métodos:

Escandalar Investigativa Revista Científica

Vol. 3, Núm. (1), Enero - Diciembre (2022)

Depósito Legal: BA2021000019

Artículo Original 25-SOC-005

Área de Conocimiento: Sociología y Ciencias Sociales

Enlace: <http://revistas.unellez.edu.ve/index.php/resi>

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

El estudio que tuvo como objetivo determinar los efectos psicosociales de la migración de los padres en la formación y socialización de los niños en edad preescolar del C.E.I.B Manuelita Sáenz, Municipio San Felipe, Estado Yaracuy, se abordó desde una perspectiva metodológica que permitió la comprensión profunda y contextualizada del fenómeno. Asimismo, el diseño de investigación que se adoptó fue de carácter cualitativo, dado que se orientó a la descripción e interpretación de un sistema social y cultural específico: la comunidad educativa del C.E.I.B. "Manuelita Sáenz". Este enfoque permitió examinar las experiencias de socialización de los niños y niñas, vinculándolas con la construcción de su identidad social a partir de sus expresiones simbólicas y relaciones sociales.

Sucesivamente, se seleccionó el método etnográfico como la principal orientación metodológica. Este método se consideró el más conveniente para el estudio, ya que se centró en la descripción de las múltiples formas de vida de los seres humanos (Martínez, 2014). El estudio etnográfico se tradujo en un proceso sistemático y riguroso de recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, fundamentado en una estrategia de acercamiento directo a la realidad (Hurtado, 2017). De esta forma, la etnografía aplicada implicó una descripción e interpretación del grupo cultural seleccionado, examinando su estilo de vida y buscando el significado profundo de la migración de los padres y su impacto en el proceso de socialización de los niños y niñas del centro educativo.

Por lo tanto, el método se caracterizó por su enfoque fenomenológico o émico, buscando la perspectiva interna de los participantes para obtener conocimiento de la vida social de la institución. De esta manera, se requirió una permanencia relativamente persistente para lograr la aceptación y confianza del grupo de estudio. Se utilizó un carácter holístico y naturalista para obtener una visión global del ámbito social estudiado desde puntos de vista internos y externos. Finalmente, se aplicó un carácter inductivo

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

basado en la experiencia y la observación participante para establecer modelos explicativos de la realidad social (Del Rincón, 2011).

Asimismo, el criterio de selección de los informantes clave fue de naturaleza intencional, basándose en su rol fundamental en la formación y socialización de los niños y su conocimiento directo sobre los efectos de la migración de los padres en el C.E.I.B. "Manuelita Sáenz". Los sujetos incluyeron Docentes con al menos dos años de servicio continuo y contacto con niños de padres migrantes, Especialistas de apoyo psicopedagógico o directivos con conocimiento global de la casuística, y Representantes o Cuidadores principales de niños en edad preescolar cuyo progenitor haya migrado en los últimos dos años. Ver Tabla 3.

Tabla 3.

Perfil de Informantes Clave

Informante	Rol dentro del C.E.I.B. / Familia	Criterio de Selección Aplicado	Cantidad
I-01- I-02	Docente de Preescolar	Experiencia mínima de dos años y contacto con el fenómeno.	2
I-03	Directivo/Coordinador de Escuela	Conocimiento global y visión institucional de la casuística.	1
I-04 I-05	Representante (Abuela/Tía/ Tutor/Madre)	Cuidador principal de niño con padre/madre migrante.	2

Fuente: Elaboración Propia (2025)

La Tabla 3 evidencia la selección intencional de cinco informantes clave, crucial para el enfoque etnográfico. La inclusión de docentes (I-01, I-02) y personal directivo (I-03) facilitó la obtención de la perspectiva externa e institucional (Martínez, 2014) sobre los efectos psicosociales en el aula y la respuesta de la escuela. La visión interna o émica fue provista por los representantes (I-04, I-05) (Del Rincón, 2011), fundamental para comprender las creencias y la esfera íntima del hogar. Esta triangulación de roles garantizó la riqueza y saturación de las categorías de análisis.

De esta forma, la ejecución del estudio se estructuró en tres fases. Primero, la Planificación y Diseño, donde se delimitaron objetivos, se definió el marco teórico y se

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

validaron los instrumentos. Segundo, la Inmersión y Recolección de Datos, que fue el trabajo de campo con observación participante y entrevistas, permitiendo obtener la confianza y la realidad directa (Hurtado, 2017). Finalmente, la fase de Análisis, Interpretación y Teorización, que implicó la transcripción, categorización, codificación de los datos, y la triangulación de fuentes para la construcción de conclusiones.

Para la recolección de datos se emplearon la Observación Participante y la Entrevista en Profundidad. La observación se registró mediante un Diario de Campo, cuyo objetivo fue recopilar información detallada sobre el comportamiento, interacciones y expresiones emocionales de los niños en el contexto de socialización. Paralelamente, se utilizó un Guion de Entrevista semiestructurado para explorar las percepciones, experiencias y motivaciones de docentes y representantes (Del Rincón, 2011), asegurando una profundización en las categorías de análisis del fenómeno migratorio parental.

Por último, la validez y confiabilidad se aseguraron mediante la Triangulación de Métodos (Diario de Campo y Entrevista) y de Fuentes (docentes, directivos, representantes), complementado con el Juicio de Expertos. El análisis de datos se estructuró en tres etapas: transcripción textual, seguida de la Reducción y Codificación abierta y axial para identificar unidades de significado. Finalmente, la Categorización y Teorización permitió interpretar las estructuras significativas, garantizando la fidelidad y rigor del discurso cualitativo para sustentar los hallazgos.

4. Hallazgos

En este momento se desarrolla la interpretación de la información obtenida mediante la implementación de las entrevistas en profundidad a los informantes claves seleccionados. Es preciso señalar, que las deducciones se presentaron de acuerdo a las interrogantes realizadas exponiendo los supuestos a que hicieron referencia en cada caso en particular. Visualizar Tabla 4.

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

Tabla 4.

Matrices de Entrevistas, Categorización e Interpretación

Informante Clave	Efectos Psicosociales	Fenómeno Migratorio Parental	Formación y Socialización
I-01 (Cuidadora)	Depresión y Rebeldía (Ausencia Materna).	Ausencia Prolongada (Económica).	Socialización Positiva; Estabilidad Conductual; Alto Desempeño Escolar.
I-02 (Cuidadora)	Hiperactividad e Intranquilidad (Inestabilidad).	Migración Pendular (Responsabilidad Extendida).	Mecanismo Protector Afectivo; Sociabilidad Fuerte; Interacción Compensatoria.
I-03 (Cuidadora)	Agresividad Patológica; Apego Severo y Ansiedad.	Ausencia Reciente (Carencia Absoluta).	Socialización Deficiente (Egoísmo); Interacción a la Defensa; Participación Viciada.
I-04 (Docente)	Impulsividad y Variabilidad Conductual (Requiere Mediación).	Ausencia Prolongada (Relevo Familiar); Desabastecimiento.	Vínculo por Experiencia Compartida (Pares); Alta Resiliencia a la Rutina; Búsqueda de Protagonismo.
I-05 (Docente)	Aislamiento Social Severo; Agresión Proyectada; Negación del Daño.	Riesgo Crítico de Salud/Legal; Cuidado por Abuelos.	Patrones de No Integración; Adaptación Breve.

Fuente: Tomado de la Tesis Proceso de emigración de los familiares de los niños y niñas del C.E.I.B Manuelita Sáenz Municipio San Felipe, Estado Yaracuy, Seijas (2018).

En cuanto a lo planteado en la Tabla 4, el análisis revela que la migración parental se debe consistentemente a la necesidad económica, manifestándose en patrones variables (ausencia prolongada, pendular o reciente). A nivel psicosocial, los niños presentan un espectro de disfunciones que van desde síntomas externalizados (Agresividad Patológica, Hiperactividad, Rebeldía) hasta internalizados (Depresión, Apego Severo y Aislamiento Social). Sin embargo, la socialización exhibe una alta resiliencia, con la mayoría mostrando desempeño y participación escolar positivos. Las dificultades (egoísmo, no integración) se correlacionan con la ausencia aguda o inestabilidad,

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

mientras que el Mecanismo Protector Afectivo del cuidador y la Mediación Docente actúan como factores compensatorios cruciales para la estabilidad conductual.

En primer lugar, la migración de los padres se origina inequívocamente en la crisis económica, manifestándose en patrones variables como la Ausencia Prolongada y la Migración Pendular. Consecuentemente, el fenómeno produce un amplio espectro de efectos psicosociales. Por una parte, se identifican síntomas externalizados como la Agresividad Patológica, la Rebeldía y la Hiperactividad. Por otra parte, existen problemas internalizados como la Depresión, el Apego Severo y el Aislamiento Social. Esta sintomatología, que varía según la estabilidad de la ausencia, exige una intervención focalizada.

No obstante, la variabilidad de la ausencia, la migración impacta directamente la formación y la socialización de los niños en el aula. Las conductas externalizadas, como la impulsividad, demandan una atención continua, mientras que los síntomas internos se reflejan en respuestas sociales negativas. Específicamente, el aislamiento social severo y la interacción a la defensa generan el rechazo de pares, lo cual exacerba el ciclo de conflicto. De esta manera, las dificultades de adaptación y los patrones de no integración persisten en el tiempo, evidenciando una inseguridad afectiva subyacente que requiere una intervención integral.

A pesar de la severidad de los síntomas, la socialización actúa como un ámbito de Alta Resiliencia para la mayoría de los preescolares. Los niños logran mantener una Socialización Positiva y un Alto Desempeño Escolar, mitigando el impacto del trauma. Además, un factor crucial es el Mecanismo Protector Afectivo del cuidador secundario (Relevo Familiar), que promueve la Estabilidad Conductual. En definitiva, el fortalecimiento de esta red de apoyo familiar son la variable esencial para contrarrestar la inestabilidad emocional y garantizar el bienestar del niño.

5. Discusión

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

Los efectos psicosociales de la migración. Los resultados establecen que la principal fuerza detrás del Fenómeno Migratorio Parental es la crisis económica, manifestada como Carencia Absoluta y Desabastecimiento. Este hallazgo está en sintonía con lo expuesto por Caripa (2024) y Cartay (2022), quienes identifican la diáspora venezolana como una respuesta a la falta de oportunidades laborales. Adicionalmente, el patrón migratorio no es uniforme, observándose variantes críticas como la Ausencia Prolongada y la Migración Pendular.

Además, los efectos psicosociales se materializan en patrones de conducta externalizada que impactan la Formación. La Agresividad Patológica, Rebeldía e Hiperactividad, halladas en varios informantes, se alinean con la literatura que aborda la Desintegración Familiar. Según González (2025), la ausencia del padre genera inestabilidad emocional que se proyecta como conducta disruptiva en el aula. Por consiguiente, la Impulsividad y la Variabilidad Conductual observadas en el C.E.I.B. Manuelita Sáenz confirman que la respuesta inmediata de estos preescolares ante el trauma es la expresión desregulada de su frustración.

Sin embargo, la afectación emocional interna es igualmente profunda. La Depresión, el Apego Severo y el Aislamiento Social Severo, reportados especialmente ante la Ausencia Reciente, reflejan las Consecuencias Psicosociales estudiadas por Arciniegas Yela & Rincón Ordoñez (2025). Estos autores asocian el Apego y la Ansiedad con el proceso de recepción del trauma migratorio. Es de notar que las respuestas sociales negativas, como la Interacción a la Defensa y el Aislamiento, son la manifestación de una inseguridad afectiva. Es decir, la tristeza y el retraimiento representan la carga emocional más pesada de la separación parental.

No obstante, la amplia gama de síntomas, la socialización de los niños muestra una Alta Resiliencia. La mayoría exhibe un Alto Desempeño Escolar, Socialización Positiva y Búsqueda de Protagonismo. Este fenómeno compensatorio concuerda con lo planteado

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

por Holguín Londoño (2011), quien destaca la plasticidad del niño preescolar en la etapa de desarrollo. Específicamente, el Vínculo por Experiencia Compartida (Empatía de Pares) actúa como un mecanismo de apoyo horizontal. Por lo tanto, el entorno escolar emerge como una esfera protectora que canaliza la energía emocional hacia interacciones positivas y de contención.

Consiguientemente, el rol del cuidador es el Factor Protector más determinante. El Mecanismo Protector Afectivo, provisto por el Relevó Familiar (Abuelos), resulta esencial para la Estabilidad Conductual, mitigando los efectos psicosociales negativos. Esta estructura de cuidado secundario, aunque ajena a la familia nuclear, mantiene la función esencial de socialización. En este sentido, la red de apoyo establecida por los abuelos y otros parientes se alinea con la perspectiva de Parsons (1976), sobre la necesidad de subsistemas sociales funcionales, garantizando que las tareas de formación no colapsen ante la diáspora.

En síntesis, los efectos psicosociales de la migración son dicotómicos: inestabilidad emocional y conductual coexiste con una notable capacidad de resiliencia social. Estos hallazgos, al compararse con la realidad socioeducativa descrita por Caripa (2024), reafirman la necesidad de intervenciones psicoeducativas en Venezuela. Por último, la variabilidad de la respuesta infantil confirma que la calidad del entorno afectivo secundario es la variable crucial para determinar si la experiencia migratoria se traduce en trauma o en una oportunidad adaptativa.

6. Conclusiones

La investigación logró determinar con precisión los efectos psicosociales que la migración parental ejerce sobre los preescolares, encontrando un patrón complejo. Los efectos se manifiestan dualmente: externamente a través de la Agresividad Patológica, Rebeldía e Impulsividad, e internamente mediante la Depresión, Ansiedad y el Apego Severo. Esta variabilidad sintomática implica que la institución debe implementar un

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

modelo de abordaje diferenciado, reconociendo la necesidad urgente de clasificar y atender las disfunciones según su origen (Ausencia Reciente o Inestabilidad). La principal implicación es que el C.E.I.B. debe integrar la salud mental preventiva en su currículo, trascendiendo la simple mediación conductual para abordar las raíces emocionales del trauma, evitando así la cronificación del daño psicosocial en la Formación de los niños.

A través de esta determinación, el estudio aporta una contribución esencial al destacar la alta resiliencia de la mayoría de los niños en el contexto escolar. La socialización positiva, la estabilidad conductual y el alto desempeño escolar confirman que el entorno educativo actúa como un factor protector. Es crucial reconocer y fortalecer el mecanismo protector afectivo provisto por el cuidador secundario (abuelos/familiares), el cual resulta ser el determinante principal de bienestar. Este hallazgo es fundamental para reorientar las intervenciones, enfocándolas no solo en el niño, sino en la capacitación de la red de apoyo familiar. En consecuencia, la escuela puede optimizar la interacción compensatoria y el vínculo por experiencia compartida entre los pares.

Por último, se desprende una serie de recomendaciones concretas para el C.E.I.B. Manuelita Sáenz. Se sugiere implementar un programa de fortalecimiento del vínculo afectivo dirigido a los cuidadores secundarios, con el fin de dotarlos de herramientas específicas para manejar síntomas como la agresividad y la ansiedad. Asimismo, es vital capacitar al personal docente en la detección temprana de síntomas internalizados y en estrategias efectivas para manejar la impulsividad en el entorno escolar. Adicionalmente, se recomienda establecer protocolos de colaboración con entidades de protección de menores, dada la identificación de riesgo crítico de salud y legal que suele acompañar a la migración pendular.

7. Referencias:

Amador Florián, S. P., Hernández Castellanos, L. M., & Santana Delgado, C. P. (2023).

Factores que inciden en los procesos de socialización y aprendizaje en los

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

estudiantes venezolanos. *Revista Historia De La Educación Colombiana*, 30(30-31), 199–223. <https://doi.org/10.22267/rhec.233131.117>

Arciniegas Yela, Y. F., & Rincón Ordoñez, A. M. (2025). *Migración infantil venezolana: Consecuencias psicosociales generadas en la niñez migrante venezolana entre los 8 y 11 años, de la Asociación para el Desarrollo y Promoción Integral de los Derechos Humanos, al momento de recepción en la ciudad de San Juan de Pasto, con vocación de permanencia, en el año 2023* [Trabajo de grado, Universidad Mariana]. Repositorio Institucional Universidad Mariana. <https://repositorio.umariana.edu.co/server/api/core/bitstreams/ee4ee3f2-ad2e-4cff-b379-29fc428051ce/content>

Burgos Chaguay, A. D., & Castillo Marín, G. E. (2025). *Efectos de la migración parental en el estado emocional de los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Ciudad de Valencia* [Tesis de grado, Universidad Técnica de Babahoyo]. Repositorio UTB. <https://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/18509>

Camou, A. (2023). *Talcott Parsons: del estructural-funcionalismo al modelo AGIL*. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP). <https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.5844/pm.5844.pdf>

Caripa, M. C. (2024). Efectos de la diáspora venezolana en la realidad socioeducativa del niño de la etapa preescolar. *Visión Educativa*, 5(2), 95–106. <https://revistasuba.com/index.php/VISIONEDUCATIVA/article/view/845>

Cartay, R., Chaparro-Martínez, E., Cejas, M. N., & Ortiz, R. V. C. (2022). Migraciones venezolanas desde el siglo XIX al inicio del siglo XXI. *Orbis: revista de Ciencias Humanas*, 17(51), 5-17. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8192301>

Del Rincón (2011). *Metodologies qualitatives orientades a la comprensió*. Barcelona: Editorial UOC.

Giddens, A. (1999). *La tercera vía: La renovación de la socialdemocracia*. Taurus.

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

González Orrala, L. A. (2025). *Influencia de la desintegración familiar en la autoestima de los estudiantes* [Tesis de Maestría, Universidad Estatal Península de Santa Elena].

Repositorio

Institucional

UPSE.

<https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/13623/1/UPSE-MEB-2025-0108.pdf>

Holguín Londoño, R. M. (2011). *Proceso de socialización del niño: una aproximación al estado del arte: Medellín 1984-2010* [Trabajo de grado de Licenciatura en Educación Preescolar, Corporación Universitaria Lasallista]. Repositorio Institucional Lasallista.

<https://repository.unilasallista.edu.co/server/api/core/bitstreams/e2c9ca44-e5fa-4691-a252-13c30c12d79c/content>

Hurtado, I. (2017). *Paradigmas y Métodos de Investigación*. Episteme Consultores Asociados S.A.

Labraña, J. (2022). La teoría de sistemas sociales y el campo de estudios en educación superior. *Cinta de moebio*, (74), 51-64. <https://dx.doi.org/10.4067/s0717-554x2022000200051>

Martínez, M. (2014). *La etnografía como método de investigación*. Editorial Trillas.

Parsons, T. (1976). *El sistema social*. Madrid: Alianza.

Ritzer, G. (1993). *Teoría sociológica moderna y la Teoría de los Sistemas Y Su Consolidación*. Editorial: México: McGraw-Hill.

Rojas, A. R. O., González, D. M. M., & Ortigoza, T. (2025). La migración venezolana: una perspectiva multidimensional. *Revista Multidisciplinaria Voces de América y el Caribe:(REMUVAC)*, 2(2), 114-138.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10359966>

Tuso Soza, N. A., & Zumba Tigasi, T. E. (2024). *La desintegración familiar en el aprendizaje* [Tesis de Licenciatura, Universidad Técnica de Cotopaxi]. Repositorio

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

Institucional de la Universidad Técnica de Cotopaxi.

<https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/12287>

Conflicto de interés:

La autora declara que no existen conflictos de interés de naturaleza alguna como parte de la presente investigación.

Fuente de financiamiento:

La autora financió completamente la investigación.

Contribución de autoría:

Seijas Carrillo Zuleika Nakari: La autora fue responsable de la gestión integral de la investigación, liderando las etapas de conceptualización, diseño metodológico y supervisión del estudio. Asimismo, desempeñó un rol fundamental en el análisis formal de los datos y en el proceso de redacción y edición técnica, garantizando la coherencia académica y la calidad científica del manuscrito final.

Semblanza de la Autor (a)

Seijas Carrillo Zuleika Nakari. Licenciada en Sociología del Desarrollo y Abogada Estudiante de Derecho. Acreditada como Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes. Actualmente estoy laborando SAIME San Felipe, Estado Yaracuy.

©2026 por la autora. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia utiliza Open Journal Systems 3.2.1.1, que es un gestor de revistas de acceso abierto y un software desarrollado, financiado y distribuido de forma gratuita por el proyecto [Public Knowledge Project](http://revistas.unellez.edu.ve/index.php/resi/about/aboutThisPublishingSystem) sujeto a la Licencia General Pública de GNU. (<http://revistas.unellez.edu.ve/index.php/resi/about/aboutThisPublishingSystem>).